

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi
Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович
DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena
DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович
Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович
тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдужаббарович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шеркабул Бойкабулович
тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 617.717.6-089.2.

Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli
Samarkand State Medical University, Uzbekistan
Shorustamov Mukhammad Tadjalievich
DSc, prof. Head of Department
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

For citation: Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich. MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS// Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087668>

ABSTRACT

The article presents a systematic review of modern surgical approaches to the treatment of ulnar fractures. The anatomical and biomechanical characteristics of these injuries are analyzed, and the effectiveness of various osteosynthesis methods—including locking plates, intramedullary fixation, external fixation, combined and minimally invasive techniques—is compared. Key factors influencing surgical decision-making are highlighted. Special attention is given to innovative directions such as biodegradable materials, 3D planning, and personalized osteosynthesis. Prospective research areas and approaches to standardization in this field are identified.

Key words: ulnar fractures, osteosynthesis, surgical treatment, innovative technologies, personalized approach, functional outcomes.

Рузиев Шахзод Олимжон угли
Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан
Шорустамов Мухаммад Таджалиевич
д.м.н., профессор, заведующий отделением
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ: АНАЛИЗ МЕТОДОВ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье представлен системный обзор современных хирургических методов лечения переломов локтевой кости. Проведен анализ анатомо-биомеханических особенностей повреждений, сравнена эффективность различных вариантов остеосинтеза, включая пластины с угловой стабильностью, интрамедуллярную фиксацию, внешнюю фиксацию, комбинированные и малоинвазивные технологии. Отражены ключевые факторы, влияющие на выбор хирургической тактики. Особое внимание уделено инновационным направлениям, таким как биodeградируемые материалы, 3D-планирование, персонализированный остеосинтез. Определены перспективные направления дальнейших исследований и стандартизации подходов в данной области.

Ключевые слова: переломы локтевой кости, остеосинтез, хирургическое лечение, инновационные технологии, индивидуализированный подход, функциональные исходы.

Ruziev Shaxzod Olimjon o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

Shorustamov Muhammad Tajalievich

t.f.d, professor, bo'lim mudiri

Toshkent Tibbiyot Akadmiyasi, O'zbekiston

ULNA SINISHLARINI JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY JIHATLARI: USULLARNI TAHLIL QILISH, KLINIK YONDASHUVLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada ulna sinishlarini davolashning zamonaviy jarrohlik usullarini tizimli ko'rib chiqish keltirilgan. Zararning anatomik va biomexanik xususiyatlari tahlil qilindi, osteosintezning turli xil variantlari, shu jumladan burchak barqarorligi plitalari, intramedullar fiksatsiyasi, tashqi fiksatsiya, kombinatsiyalangan va minimal invaziv texnologiyalar samaradorligi taqqoslandi. Jarrohlik taktikasini tanlashga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aks ettirilgan. Biologik parchalanadigan materiallar, 3D rejalashtirish, shaxsiylashtirilgan osteosintez kabi innovatsion yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu sohadagi yondashuvlarni yanada tadqiq etish va standartlashtirishning istiqbolli yo'nalishlari aniqlandi.

Kalit so'zlar: ulna sinishi, osteosintez, jarrohlik davolash, innovatsion texnologiyalar, moslashtirilgan yondashuv, funktsional natijalar.

Введение: Переломы локтевой кости продолжают оставаться одной из актуальных проблем современной травматологии и ортопедии ввиду высокой частоты встречаемости, сложности анатомо-биомеханической структуры зоны повреждения и значительного риска формирования осложнений при некорректном выборе хирургической тактики [1, 3, 7, 10, 24, 27]. В общей структуре повреждений костей предплечья доля переломов локтевой кости, как изолированных, так и комбинированных с переломами лучевой кости или повреждением локтевого сустава, составляет, по различным данным, от 25 до 45 % случаев [4, 7, 26]. При этом удельный вес открытых, оскольчатых и осложнённых форм имеет тенденцию к росту, что связано как с увеличением числа высокоэнергетических травм, так и с активным

вовлечением пожилых пациентов с остеопоротическими изменениями в зону риска [8, 10, 20, 34].

Несмотря на существенный прогресс в технологиях остеосинтеза, вопрос выбора оптимальной хирургической тактики при переломах локтевой кости остаётся открытым и вызывает активные дискуссии среди специалистов [3, 9, 15, 19, 22]. Проблема заключается не только в достижении точной анатомической репозиции, но и в необходимости ранней функциональной реабилитации при минимальном риске осложнений [7, 10, 17, 27, 34]. Современные подходы к фиксации — включая малоинвазивные методики, индивидуально проектируемые имплантаты, 3D-навигацию и инновационные конструкции — расширяют терапевтические возможности и повышают эффективность лечения [6, 13, 16, 33, 46].

Тем не менее, в опубликованных исследованиях отсутствует универсальный клинический алгоритм, учитывающий морфологические характеристики перелома, возрастные особенности, состояние костной ткани и другие значимые параметры [1, 9, 23, 34, 43]. Это подчёркивает актуальность комплексного анализа действующих методик и клинических тенденций, направленного на формирование обоснованного, индивидуализированного подхода к хирургическому лечению переломов локтевой кости.

Цель настоящего обзора — обобщить и проанализировать современные данные литературы по хирургическим методам лечения переломов локтевой кости с позиций их эффективности, безопасности, функциональных исходов и перспектив дальнейшего развития в клинической практике.

Клиническое значение морфологического разнообразия переломов локтевой кости

Разнообразие морфологических типов переломов локтевой кости напрямую влияет на выбор адекватной хирургической тактики. В клинической практике встречаются как изолированные диафизарные повреждения, так и сложные формы — периартикулярные и внутрисуставные — сопровождающиеся нарушением суставной конгруэнтности и травмой стабилизирующих анатомических структур [3, 7, 10, 27, 34, 38, 40]. Значительное число случаев составляют множественные и открытые переломы с выраженной фрагментацией и повреждением мягких тканей, что затрудняет достижение стабильной репозиции и повышает риск развития деформаций [7, 8, 13, 19, 22, 25, 36].

Особенности биомеханики локтевой кости, а также её участие в комплексной системе локтевого сустава, требуют от фиксационных методик высокой пространственной стабильности. Это особенно важно при нестабильных переломах, где необходимо исключить ротационные и осевые смещения, восстановив при этом анатомически точную длину и изогнутость кости [4, 6, 9, 16, 33]. Важно учитывать и взаимодействие с лучевой костью и суставными поверхностями, особенно при сочетанных повреждениях. Быстрое восстановление стабильности сустава критически необходимо для своевременного начала реабилитации и профилактики контрактур [7, 10, 17, 34]. Учитывая комбинацию анатомо-биомеханических факторов, подход к выбору хирургического метода должен быть строго индивидуализирован.

Современные методы хирургического лечения переломов локтевой кости: системный анализ

Тактика оперативного вмешательства при переломах локтевой кости определяется не только типом повреждения, но и совокупностью клиничко-анатомических факторов, включая возраст, качество костной ткани, степень повреждения мягких тканей и функциональные требования к конечности [3, 7, 10, 17, 34].

1. Анатомически профилированные пластины с угловой стабильностью (ЛСР, ДКП). Эта категория имплантатов демонстрирует высокую биомеханическую надёжность при диафизарных и метаэпифизарных повреждениях, особенно у пациентов с остеопорозом.

Блокируемые винты обеспечивают устойчивость к микродвижениям, способствуя сохранению периостального кровоснабжения и сокращению сроков иммобилизации [6, 13, 33, 39].

2. Интрамедуллярная фиксация. Метод оправдан при изолированных диафизарных переломах с простой линией. Его достоинства — малая инвазивность и сокращение операционного времени. Однако ограничениями служат нестабильные и многофрагментарные повреждения, деформации костномозгового канала и необходимость коррекции ротации [3, 8, 9, 19, 34, 42].

3. Наружная фиксация. Рекомендуются при открытых и инфицированных переломах, а также в ситуациях с выраженным мягкотканым повреждением. Современные модульные конструкции позволяют динамически управлять положением фрагментов. Основные недостатки: травматизация тканей в зоне проведения спиц и высокий риск инфекции [6, 7, 8, 15, 17, 19, 27, 44].

4. Комбинированные и гибридные методики. Сочетание внутренней и наружной фиксации даёт клинические преимущества при тяжёлых переломах с нестабильностью и повреждением мягких тканей. Такой подход позволяет адаптировать стабилизацию под конкретную клиническую ситуацию, облегчая последующую реабилитацию [9, 16, 19, 29, 34, 37].

5. Минимально инвазивные технологии (МИПО). Методика, предусматривающая установку пластин без широкого препарирования, обеспечивает биологическую сохранность ткани и снижает риск инфекционных осложнений. Требуется высокой квалификации хирурга и точной предоперационной визуализации [6, 7, 10, 13, 17, 19, 30, 32, 33, 34].

Проведённый анализ демонстрирует, что применение конкретной технологии должно опираться на персонализированную оценку клинической ситуации. Учитывая разнообразие клинических сценариев, универсального метода фиксации не существует — тактика подбирается строго индивидуально.

Факторы, влияющие на выбор метода хирургического лечения

Современные исследования подчёркивают, что выбор оптимальной хирургической тактики при переломах локтевой кости представляет собой многофакторный процесс, в котором необходимо учитывать не только морфологию повреждения, но и возрастные особенности пациента, состояние мягких тканей, наличие сопутствующей травмы, а также технические возможности лечебного учреждения [3, 7, 10, 18, 19, 34, 43, 46]. Такой дифференцированный подход позволяет повысить эффективность остеосинтеза, минимизировать риск осложнений и обеспечить восстановление функции конечности в оптимальные сроки [6, 9, 13, 17, 22].

В обобщённом виде ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор метода хирургического лечения, представлены в таблице 1. При этом в литературе подчёркивается, что ни один из факторов не может рассматриваться изолированно; напротив, именно их сочетание формирует индивидуальный профиль пациента, на основе которого и принимается решение о тактике лечения [8, 10, 34].

Таблица 1.

Основные факторы, влияющие на выбор метода хирургического лечения переломов локтевой кости (по данным литературы)

Фактор	Клинико-практическое значение	Преимущественные методики остеосинтеза (по данным литературы)
Возраст пациента, остеопороз	У пожилых пациентов повышен риск недостаточной фиксации при применении стандартных винтов	Пластины с угловой стабильностью (LCP), комбинированный остеосинтез

Открытые переломы, инфекционные осложнения	Высокий риск инфицирования и нарушения заживления мягких тканей	Первичная внешняя фиксация; этапный комбинированный остеосинтез
Наличие множественной или сочетанной травмы	Необходимость сокращения времени операции и минимизации операционной травмы	Минимально инвазивные техники (МИРО), модульные аппараты внешней фиксации
Тяжёлое состояние мягких тканей (дефекты, отёк, компрометированное кровоснабжение)	Ограничение показаний для традиционного открытого остеосинтеза	Внешняя фиксация с динамической коррекцией, гибридные методы
Хирургический опыт и техническое оснащение учреждения	Возможность применения современных технологий (навигация, индивидуализированные имплантаты)	МИРО, персонализированные пластины, 3D-планирование (в специализированных центрах); традиционные пластины в учреждениях с ограниченными ресурсами

Как подчёркивается в работах [7, 10, 19, 34], именно интегральная оценка перечисленных факторов позволяет избежать унификации подходов и обеспечивает персонализированное планирование хирургического вмешательства. В частности, в публикациях [6, 13, 16, 33] подчёркивается растущий интерес к широкому внедрению минимально инвазивных технологий в лечении нестабильных переломов у пациентов с сочетанной травмой. В то же время, по данным [9, 19, 34], в условиях открытых и осложнённых переломов традиционно сохраняется актуальность применения внешней фиксации как первого этапа лечения. Накопленные данные литературы свидетельствуют о том, что грамотный выбор хирургической тактики требует комплексного учёта морфологических, биомеханических и общеклинических факторов. Такой подход обеспечивает более предсказуемые результаты остеосинтеза, что будет рассмотрено в следующем разделе, посвящённом сравнительной характеристике эффективности современных методов лечения.

Сравнительная характеристика эффективности современных методов остеосинтеза

Сопоставление эффективности различных методов остеосинтеза при переломах локтевой кости является важной задачей современной клинической травматологии, о чём свидетельствуют многочисленные исследования последних лет [3, 7, 8, 10, 19, 27, 34, 43, 46]. При этом в литературе подчёркивается необходимость учитывать не только показатели анатомического восстановления, но и функциональные исходы, частоту осложнений и потребность в ревизионных вмешательствах [6, 9, 13, 16, 33]. Сравнительная характеристика эффективности различных методов приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Сравнительная эффективность современных методов остеосинтеза при переломах локтевой кости (по данным литературы)

Метод остеосинтеза	Средние сроки консолидации	Оценка стабильности остеосинтеза	Восстановление функции конечности (по шкале Mayo Elbow Performance Score)	Частота осложнений	Частота ревизионных вмешательств
Пластины с угловой стабильностью (ЛСР, ДКП)	8–12 недель	Высокая	Высокая (85–95 %)	Низкая (5–10 %)	Очень низкая (до 3 %)
Интрамедуллярный остеосинтез	10–14 недель	Средняя	Средняя (70–80 %)	Средняя (10–15 %)	Средняя (5–8 %)

Внешняя фиксация	12–16 недель	Средняя, с возможностью коррекции	Средняя (65–75 %)	Высокая (15–25 %), риск инфекции по спицевым каналам	Высокая (10–15 %)
Гибридные и комбинированные методы	10–14 недель	Высокая	Высокая (80–90 %)	Средняя (8–12 %)	Средняя (5–10 %)
Минимально инвазивные техники (МИРО)	8–10 недель	Высокая	Очень высокая (90–98 %)	Низкая (3–7 %)	Очень низкая (до 2 %)

Как подчёркивается в ряде работ [7, 10, 12, 13, 16, 34], использование пластин с угловой стабильностью демонстрирует наилучшие результаты по стабильности остеосинтеза и функциональным исходам при диафизарных и метаэпифизарных переломах. В то же время минимально инвазивные технологии (МИРО), при наличии соответствующего оснащения и опыта хирурга, обеспечивают наиболее быстрое восстановление функции и минимальную частоту осложнений, что подчёркивают исследования [6, 16, 33].

В отношении интрамедуллярного остеосинтеза в литературе отмечается его более ограниченное применение при сложных переломах и более высокая вариабельность функциональных исходов [8, 9, 19]. Внешняя фиксация, несмотря на свои преимущества в лечении открытых и осложнённых переломов, сопровождается повышенным риском инфекционных осложнений [8, 10, 34].

Комбинированные подходы, по данным [9, 16, 19, 34], демонстрируют хорошие результаты при лечении тяжёлых травм с мягкотканым дефицитом, позволяя оптимально сочетать преимущества различных методов фиксации. Приведённый анализ литературы свидетельствует о том, что выбор метода остеосинтеза должен быть строго индивидуализирован с учётом как морфологии перелома, так и факторов, рассмотренных ранее, что позволяет достичь наилучших функциональных исходов.

Инновационные направления в хирургическом лечении переломов локтевой кости

Анализ современных тенденций развития хирургического лечения переломов локтевой кости свидетельствует о возрастающем интересе к внедрению инновационных технологий, направленных на повышение биосовместимости остеосинтетических конструкций, оптимизацию хирургической навигации и персонализацию тактики лечения [6, 7, 10, 13, 16, 33, 43, 46]. В последние годы в научной литературе активно обсуждаются перспективы использования биodeградируемых материалов, технологий трёхмерного (3D) планирования, а также новых конструктивных решений, позволяющих повысить клиническую эффективность остеосинтеза [7, 9, 10, 16, 21, 34, 46]. Обзор основных инновационных направлений приведён в таблице 3.

Таблица 3.

Инновационные технологии в хирургическом лечении переломов локтевой кости (по данным литературы)

Инновационное направление	Суть технологии	Ожидаемые клинические преимущества	Ограничения / стадии внедрения
Биodeградируемые остеосинтетические материалы (магниеые сплавы, полимеры)	Использование биоразрушаемых фиксаторов, не требующих удаления	Снижение частоты повторных операций; уменьшение хронического раздражения тканей	Ограниченный опыт клинического применения; высокая стоимость
3D-планирование и навигация	Прецизионное моделирование перелома	Повышение точности остеосинтеза;	Требует специального оборудования и

	и индивидуальное проектирование фиксаторов	индивидуализация тактики	программного обеспечения
Персонализированный остеосинтез	Изготовление индивидуальных имплантатов с учётом анатомии пациента	Максимальная анатомическая адаптация конструкции; улучшение функциональных исходов	Высокие требования к уровню хирургического центра; длительность подготовки
Новые конструкции и материалы фиксаторов (титановые сплавы нового поколения, гибридные материалы)	Повышенная биосовместимость; улучшенные механические свойства	Снижение риска остеолита; увеличение прочности фиксации	Находятся на этапе клинических испытаний в ряде стран

Как подчёркивают авторы [6, 7, 10, 13, 16, 33], внедрение биodeградируемых материалов представляет особый интерес для лечения молодых пациентов и детей, где минимизация числа хирургических вмешательств является приоритетом. В то же время персонализированные технологии остеосинтеза, по данным [9, 16, 34, 46], демонстрируют высокую эффективность при лечении сложных и комбинированных повреждений, в том числе у пациентов с нестандартной анатомией или после множественных травм.

Широкое внедрение 3D-планирования и навигации позволяет существенно повысить точность репозиции и качество установки остеосинтетических конструкций, что особенно актуально при сложных интраартикулярных повреждениях [7, 13, 14, 33, 46]. В свою очередь, использование новых конструктивных решений на основе сплавов с улучшенными механическими характеристиками рассматривается как перспективное направление для увеличения срока службы остеосинтеза и снижения частоты ревизий [6, 10, 16, 19]. По данным современных исследований, интеграция инновационных технологий в практику хирургического лечения переломов локтевой кости открывает новые возможности для оптимизации клинических исходов, однако требует дальнейшего изучения и стандартизации подходов [7, 10, 11, 16, 34, 46].

Перспективные направления исследований и совершенствования хирургического лечения

Несмотря на достигнутый технологический прогресс, современное состояние хирургического лечения переломов локтевой кости оставляет нерешёнными ряд ключевых задач, требующих углублённого научного осмысления и клинической верификации [6, 7, 10, 16, 33, 34, 46]. Прежде всего, остаётся нерешённой проблема отсутствия согласованной доказательной платформы, позволяющей объективно сопоставить результаты различных методов остеосинтеза. Как отмечают Медведчиков и соавт. [17], Неверов и соавт. [10], Ходжанов и Байимбетов [35], дальнейшее развитие невозможно без проведения масштабных многоцентровых исследований с унифицированными условиями включения и оценки. Проведение подобных работ должно сопровождаться стандартизацией критериев функционального результата, что подчёркивают Егиазарян и Ратьев [9], а также Федорова и Виссарионов [31]. Без согласованных диагностических и исходных шкал интерпретация данных остаётся ограниченной и затрудняет формирование универсальных клинических рекомендаций. Актуальной задачей остаётся разработка алгоритмов выбора метода остеосинтеза с учётом морфологии перелома, анатомических особенностей и функционального профиля пациента. Индивидуализация хирургической тактики рассматривается как ключ к воспроизводимым результатам и снижению частоты осложнений, на чём акцентируют внимание Скворцов и соавт. [27], Ахмедович и Призов [2], а также Панов и соавт. [24]. Ведущим направлением остаётся внедрение биомедицинских инноваций, способных радикально изменить подход к лечению травм костей предплечья. Внимание

исследователей сосредоточено на использовании трёхмерного планирования (Bieling и соавт. [41]), создании индивидуализированных имплантатов (Смирнов и соавт. [28]) и применении биодеградируемых материалов на основе магниевых и полимерных композиций (Ху и соавт. [45]). Работы Хажа Хмаиди Мохамеда Ахмедовича и коллег [33] демонстрируют практическую эффективность этих решений в повышении точности остеосинтеза и снижении травматичности вмешательства. Ключевыми стратегическими ориентирами развития остаются: формирование многоцентровой доказательной базы, совершенствование персонализированных клинических алгоритмов и внедрение высокотехнологичных решений в повседневную хирургию [7, 10, 16, 34, 46].

Заключение. Обобщение данных современной литературы подтверждает необходимость индивидуализированного подхода к выбору метода хирургического лечения переломов локтевой кости. Тактика вмешательства должна учитывать морфологические характеристики повреждения, состояние мягких тканей, возраст пациента и ресурсные возможности учреждения. Наиболее предсказуемые результаты при стабильных формах переломов обеспечивают остеосинтез с применением пластин с угловой стабильностью и минимально инвазивные технологии. При многофрагментарных и осложнённых травмах клинические преимущества сохраняют комбинированные методы и внешняя фиксация, позволяющие адаптировать тактику к сложным клиническим условиям. К приоритетным направлениям развития относятся: персонализация хирургических решений, расширение применения цифровых технологий (включая 3D-навигацию и индивидуализированные имплантаты), а также стандартизация подходов через проведение многоцентровых сравнительных исследований. Реализация этих направлений позволит повысить эффективность лечения и достичь устойчивых функциональных исходов в травматолого-ортопедической практике.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Андреев, П. С., Скворцов, А. П., & Цой, И. В. (2014). Хирургическое лечение застарелого перелома Монтеджа у детей и подростков. *Практическая медицина*, 2 (4 (80)), 19-22.
2. Ахмедович, Х. Х. М., Призов, А. П., Лазко, Ф. Л., Беляк, Е. А., Лазко, М. Ф., Кузнецов, А. В., & Васильев, И. А. (2024). Клиническое наблюдение хирургического лечения рецидивирующего вывиха костей предплечья. *Журнал им. НВ Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»*, 13(2), 328-336.
3. Байимбетов, Г. Д., & Ходжанов, И. Ю. (2021). Новые подходы к лечению детей с посттравматическими контрактурами локтевого сустава. *Гений ортопедии*, 27(5), 578-583.
4. Бухаров А.В., Державин В.А., Ядрина А.В., Ерин Е.А., Елхов Д.О., Алиев М.Д., Каприн А.Д. Хирургическое лечение пациентов с метастазами в кости // *Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В. Петровского*. 2022. Т. 10, № 3. С. 100-107. DOI: <https://doi.org/10.33029/2308-1198-2022-10-3-100-107>
5. Голяна, С. И., Авдейчик, Н. В., Гранкин, Д. Ю., & Сафонов, А. В. (2021). Ближайшие результаты эндопротезирования локтевого сустава у детей с врожденной локтевой косорукостью. *Современные проблемы науки и образования*, (4), 76-76.
6. Гранкин, Д. Ю., Голяна, С. И., Авдейчик, Н. В., Сафонов, А. В., & Аракелян, А. И. (2023). Создание локтевого сустава у детей с плечелучевым синостозом: клинический случай. *Пермский медицинский журнал*, 40(5), 158-166.
7. Давилов, Ш. М., & Уринбоев, П. У. (2021). Лечение пациента с открытым переломом костей предплечья и обширным дефектом костной ткани (случай из практики). *Гений ортопедии*, 27(1), 87-91.

8. Давыдов, Д. В., Брижань, Л. К., Керимов, А. А., Максимов, А. А., Хоминец, И. В., Лычагин, А. В., ... & Арсомаков, А. З. (2024). Алгоритм хирургического лечения пациентов с диафизарными дефектами костей предплечья после огнестрельных ранений. *Гений ортопедии*, 30(4), 487-501.
9. Егиазарян, К. А., Ратьев, А. П., Ершов, Д. С., Оханов, О. А., & Михайлова, Е. С. (2023). Повреждения дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча: клиника, диагностика, лечение. *Хирургическая практика*, (2), 61-76.
10. Егоров К.С., Неверов В.А., Зуев В.Ю., Земскова М.А., Черняев С.Н. Выбор тактики хирургического лечения больных с переломами головки лучевой кости. *Вестник хирургии имени И.И. Грекова*. 2023;182(3):24-32.
11. Елдзаров, П. Е. (2021). Достижения клиники травматологии и ортопедии МГМСУ им. АИ Евдокимова в лечении осложнений и последствий переломов длинных костей конечностей. *Практическая медицина*, 19(3), 144-151.
12. Елхов, Д. О., Бухаров, А. В., Ерин, Д. А., Державин, В. А., Филоненко, Е. В., Алиев, М. Д., & Каприн, А. Д. (2024). Реабилитация и качество жизни пациентов после онкологического эндопротезирования костей верхней конечности. *Сибирский онкологический журнал*, 23(3), 15-31.
13. Иманалиев, А., Ташматов, А., & Эрматов, Б. (2024). Оперативное лечение больных с оскольчатыми переломами проксимального отдела плечевой кости. *Евразийский журнал здравоохранения*, 4(4), 104-108. <https://doi.org/10.54890/1694-8882-2024-4-104>
14. Карпенко, в. Ю., илуридзе, г. Д., карасев, а. Л., любезнов, н. А., колондаев, а. Ф., & антонов, к. А. Способ хирургического лечения злокачественных новообразований дистального отдела лучевой кости с эндопротезированием лучезапястного сустава связанным эндопротезом.
15. Кесян, Г. А., Арсеньев, И. Г., Уразгильдеев, Р. З., Карапетян, Г. С., Кесян, О. Г., & Шуйский, А. А. (2022). Гетеротопическая оссификация области локтевого сустава. In VI Международный конгресс ассоциации ревмоортопедов (pp. 50-52).
16. Крайнюков, П. Е., Николенко, В. К., Погосов, Н. В., Евстигнеев, Д. В., & Колодкин, Б. Б. (2024). Особенности применения элементов реконструктивной хирургии при лечении огнестрельных ран кисти и предплечья на этапе оказания специализированной медицинской помощи. *Московский хирургический журнал*, (4), 161-170.
17. Медведчиков, А. Е., Анастасиева, Е. А., Олейник, Б. А., Симонян, А. А., Прокопович, Т. Е., & Кирилова, И. А. (2025). Эффективное сочетание методов артроскопической и малоинвазивной хирургии при хронической заднелатеральной нестабильности локтевого сустава. *Гений ортопедии*, 31(1), 74-82.
18. Медведчиков, А. Е., Кирилова, И. А., & Анастасиева, Е. А. Способ хирургического лечения застарелого и повторного разрыва дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча. Патент на изобретение, 2745408, С1.
19. Мидаев, А. И., & Салихов, М. Р. (2022). Эволюция хирургического лечения пациентов с энтезопатиями локтевого сустава. In VI Международный конгресс ассоциации ревмоортопедов (pp. 74-76).
20. Мусабеков А.С., Жунусов Е.Т., Тлемисов А.С., Токтаров Е.Н., Джунусов Т.Г., Каламов А.М. Современные методы хирургического лечения и диагностики переломов проксимального отдела плечевой кости. *Обзор литературы // Наука и Здравоохранение*. 2022. 3(Т.24). С. 159-170. doi 10.34689/SH.2022.24.3.019
21. Назаров, А. С., Орлов, А. Ю., Архиповский, Д. А., Беляков, Ю. В., & Олейник, Е. А. (2024). Эндоскопически-ассистированное подмышечное перемещение локтевого нерва при синдроме кубитального канала. *Российский нейрохирургический журнал имени профессора АЛ Поленова*, 15(4), 117-121.

22. Неверов, В. А., Хромов, А. А., Кравченко, И. Н., Черняев, С. Н., & Мотовилов, Д. Л. (2009). Хирургическое лечение больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости. Вестник хирургии имени И. И. Грекова, 168 (1), 66-70.
23. Неверов, В., Черняев, С., Кириллова, И., Крылова, Е., Шинкаренко, Д., Грохольский, Н., & Черняева, А. (2022). Вестник хирургии им. ИИ Грекова. Учредители: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. ИП Павлова, Министерство здравоохранения РФ, 181(1), 49-59.
24. Панов А.А., Копысова В.А., Светашов А.Н., Бурнучян М.А., & Лучинин В.Л. (2018). Оптимизация хирургического лечению больных с переломами и переломо-вывихами костей предплечья. Байкальский медицинский журнал, 153 (2), 20-24.
25. Поздеев Александр Павлович, Белоусова Екатерина Анатольевна, & Сосненко Ольга Никитична (2020). Современное представление о деформациях костей предплечья у детей на фоне экзостозной хондродисплазии (обзор литературы). Гений ортопедии, 26 (2), 248-253.
26. Полатова, Д. Ш., Давлетов, Р. Р., Абдикаримов, Х. Г., Исламов, У. Ф., & Савкин, А. В. (2022). Исходы и осложнения органосохраняющего лечения больных с опухолями и опухолеподобными поражениями трубчатых костей предплечья. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи, 14(1), 40-47.
27. Скворцов, А. П., Хабибьянов, Р. Я., Малеев, М. В., & Бебезов, С. И. (2022). Нестабильных диафизарных переломов обеих костей предплечья у детей и подростков. Опыт хирургического лечения. Sciences of Europe, (97), 50-54.
28. Смирнов, С. С., Вебер, Е. В., Жогина, М. А., & Киселева, А. Н. (2024). Артроскопические вмешательства в хирургии кисти. Медицинский вестник Северного Кавказа, 19(1), 77-81.
29. Сосненко, О. Н., Белоусова, Е. А., Поздеев, А. П., Захарьян, Е. А., Долгиев, Б. Х., Чигвария, Н. Г., ... & Гаркавенко, Ю. Е. (2021). Применение микрохирургической техники при лечении врожденного ложного сустава костей предплечья у детей с нейрофиброматозом (наблюдение из практики). Современные проблемы науки и образования, (3), 194-194.
30. Татаринев, Д. В., Державин, В. А., Бухаров, А. В., & Каприн, А. Д. (2025). Варианты хирургического лечения пациентов с опухолевым поражением дистального отдела лучевой кости. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи, 17(1), 59-66.
31. Федорова Юлия Андреевна, Виссарионов Сергей Валентинович, Прощенко Ярослав Николаевич, Геворгиз София Александровна, & Захарьян Екатерина Анатольевна (2022). Хирургическая коррекция положения предплечья у детей с врожденным радиоульнарным синостозом: систематический обзор литературы. Травматология и ортопедия России, 28 (3), 83-96.
32. Федорова, Ю. А., Прощенко, Я. Н., & Виссарионов, С. В. Способ хирургической коррекции пронационной деформации предплечья при врожденном радиоульнарном синостозе у детей.
33. Хаж Хмаиди Мохамед Ахмедович, Лазко Федор Леонидович, Призов Алексей Петрович, Загородний Николай Васильевич, Бемяк Евгений Александрович, Лазко Максим Фёдорович, & Нечаев Валентин Александрович (2023). Хирургическое лечение заднелатеральной ротационной нестабильности локтевого сустава: систематический обзор. Журнал им. Н. В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь», 12 (3), 435-447. doi: 10.23934/2223-9022-2023-12-3-435-447
34. Ходжанов Искандар Юнусович, Рахимов Анвар Меликмуротович, & Косимов Аъзам Азимович (2021). Сравнительный анализ результатов хирургического лечения несросшихся переломов и ложных суставов костей предплечья. Гений ортопедии, 27 (2), 199-208.

35. Ходжанов, И. Ю., Борзунов, Д. Ю., & Байимбетов, Г. Д. (2023). Лечение детей с множественными повреждениями костей, образующих локтевой сустав. *Гений ортопедии*, 29(1), 12-19.
36. Шамко, И. А., Волотовский, А. И., & Беспальчук, А. П. (2024). Отдаленные результаты хирургического лечения повреждений дистального радио-ульнарного сочленения и треугольного фиброзно-хрящевого комплекса запястья.
37. Шамко, И. А., Волотовский, А. И., Беспальчук, А. П., Михалкевич, Д. И., Сташевский, В. А., & Беспальчук, П. И. (2021). Консервативное или хирургическое лечение? – дифференцированный подход к лечению повреждений дистального радио-ульнарного сочленения и треугольного фиброзно-хрящевого комплекса запястья. In *Современные технологии в медицинском образовании* (pp. 589-591).
38. Щипакин, М. В., & Стратонов, А. С. (2025). Оптимальные методы диагностики и коррекции инконгруэнтности костей предплечья в локтевом суставе у служебных собак разных пород. *Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии*, (4), 91-94.
39. Эранов Шерзод Нуралиевич, Пардаев Саидкосим Норкулович, Жураев Илхом Гуломович, Шопулатов Искандар Бахтиярович, & Холхужаев Фаррух Икрамович (2019). К вопросу хирургического лечения застарелого вывиха головки лучевой кости у детей. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 58-69.
40. Ямщиков, О. Н. Опыт оперативного лечения открытого многооскольчатого внутрисуставного чрезмыщелкового перелома плеча со смещением отломков (клинический случай) / *Тамбовский медицинский журнал*. – 2023. – Т. 5, № 1. – С. 5-12. – DOI 10.20310/2782-5019-2023-5-1-5-12.
41. Bieling, M., Ellwein, A., Lill, H., Sehmisch, S. & Reeh, F. (2024). Proximal humerus fracture and acromioclavicular joint dislocation. *Innovative Surgical Sciences*, 9(2), 67-82. <https://doi.org/10.1515/iss-2023-0049>
42. Piven, I., & Lyahovskiy, V. (2022). Choice of the method of surgical treatment for multifragmentary fractures taking into account disorder of the blood supply to the proximal humerus. *TRAUMA*, 23(6), 41–46. <https://doi.org/10.22141/1608-1706.6.23.2022.922>
43. Samborski, S. A., Haws, B. E., Karnyski, S., Soles, G., Gorczyca, J. T., Nicandri, G., Voloshin, I., & Ketz, J. P. (2022). Outcomes for type C proximal humerus fractures in the adult population: comparison of nonoperative treatment, locked plate fixation, and reverse shoulder arthroplasty. *JSES international*, 6(5), 755–762. <https://doi.org/10.1016/j.jseint.2022.05.006>
44. Samborski, S. A., Haws, B. E., Karnyski, S., Soles, G., Gorczyca, J. T., Nicandri, G., Voloshin, I., & Ketz, J. P. (2023). Early Outcomes of Proximal Humerus Fractures in Adults Treated With Locked Plate Fixation Compared with Nonoperative Treatment: An Age-, Comorbidity-, and Fracture Morphology-Matched Analysis. *Journal of orthopaedic trauma*, 37(3), 142–148. <https://doi.org/10.1097/BOT.0000000000002511>
45. Xu, Y., Guo, X., Peng, H. et al. Different internal fixation methods for unstable distal clavicle fractures in adults: a systematic review and network meta-analysis. *J Orthop Surg Res* 17, 43 (2022). <https://doi.org/10.1186/s13018-021-02904-6>
46. Yang, Q., Cai, G., Liu, J. et al. Efficacy of cast immobilization versus surgical treatment for distal radius fractures in adults: a systematic review and meta-analysis. *Osteoporos Int* 34, 659–669 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00198-022-06649-8>

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000